

Злобіна Олена¹

Email: ezlobina@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2593-788X><http://doi.org/10.5281/zenodo.19501126>

Уявлення про повоєнне майбутнє України: досвід якісного дослідження

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Більшість досліджень майбутнього в соціологічному контексті мають переважно макрорівневий характер і зосереджені на прогнозуванні можливих майбутніх подій на соціетальному рівні (Andersson, 2018). Однак існує й інша, менш відома, проте також важлива лінія досліджень, спрямована на вивчення орієнтації акторів на майбутнє. В цьому контексті вивчення образів майбутнього зосереджується на таких характеристиках, як часові горизонти уявного майбутнього; простори або актори, пов'язані з майбутнім; його сценарії (фіксовані, невизначені або відкриті); позитивне чи негативне забарвлення майбутнього тощо (Beckert & Suckert, 2020).

Сучасна теорія часової перспективи в суб'єктивному вимірі заснована на працях Курта Левіна про час і майбутнє. Показово, що вона була окреслена саме в контексті орієнтацій на майбутнє під впливом війни та насильства. Головна теза К. Левіна, сформульована в його засадничій праці «Часова перспектива та мораль» (Lewin, 1942), полягала в тому, що люди, які здатні творити «психологічне майбутнє», оцінюють несприятливі ситуації позитивніше та демонструють кращу стійкість у протистоянні скрутним обставинам.

Слід зазначити, що попри значну кількість досліджень, присвячених аналізу орієнтацій на майбутнє, зв'язок між колективними стресовими подіями та індивідуальними орієнтаціями на майбутнє залишається недостатньо вивченим (Basilici et al., 2025; Seginer, 2008). Вплив війни на очікування щодо майбутнього досліджувався переважно у підлітків та молоді, які пережили події війни (Nyarko & Punamaki, 2019; Solomon & Lavi, 2005; Ben-Zur & Almog, 2013). Причому всі дослідження відбувались через значний проміжок часу після військових подій (від 2-х до 10-ти років). В дослідженнях використовувались і опитувальники, за допомогою яких визначалася позитивна або негативна налаштованість щодо майбутнього в різних сферах життя, і аналіз бачення майбутнього у наративах та його зміни під впливом війни. Увага дослідників була зосереджена на позитивному чи негативному забарвленні образу майбутнього, натомість питання загальної трансформації часової перспективи під впливом війни, визначення сценаріїв майбутнього, які репрезентують різні бачення майбутнього, що народжуються в цих умовах, фактично не досліджувалося.

¹ Доктор соціологічних наук, професор, Інститут соціології НАН України.

В українському контексті дослідження образу майбутнього з точки зору аналізу змін часової перспективи під впливом війни було розпочато ще під час гібридної війни. Йдеться про дослідження змін часової перспективи у військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Сході України (Tytarenko, 2020) та у ВПО, які були вимушені покинути власні домівки внаслідок подій 2014 року (Діброва, 2023). На початку війни науковцями Інституту соціальної та політичної психології НАПН України було здійснено дослідження досвіду переживання мешканцями України перших місяців війни на основі аналізу 169 наративів, зібраних у березні-квітні 2022 року (Tytarenko et al., 2023). В усіх зазначених дослідженнях образ майбутнього характеризувався через показники рівня осмислення часу життя та емоційної валентності ставлення респондентів до майбутнього. Ці дані дають уявлення про те, якими були типові налаштування акторів щодо майбутнього на початку війни, зокрема можна побачити, що позитивна і нейтральна оцінка майбутнього значно переважала амбівалентну і негативну.

Сприйняття молоддю власного майбутнього та майбутнього України як чинника міграційних намірів під час воєнного конфлікту показало, що бачення власного майбутнього і майбутнього України у трьох групах респондентів – тих, хто вже проживав за межами України, тих, хто планував виїхати протягом року і готувався до цього (вивчав мову, заощаджував гроші) і тих, хто планував залишитися в Україні, – було подібним (Kovalenko et al., 2021). Спільним у баченні власного майбутнього та майбутнього України були оптимістичні очікування, прагнення встановлення та підтримки стабільності.

Наше дослідження мало на меті визначити особливості часової перспективи та змістовне наповнення образу майбутнього України і власного майбутнього під час війни. Результати кількісних досліджень давали надто узагальнену і почасти суперечливу картину образу майбутнього країни. З одного боку, за даними КМІСу, позитивний сценарій майбутнього України, хоч і втрачав прихильників від 2022 до 2024 р., все одно залишався пріоритетним. У 2022 р. 88% опитаних погоджувалися з тим, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського Союзу, у 2023 р. ця частка зменшилася до 73%, а у 2024 р. до 57%. Натомість частка тих, хто бачив через 10 років країну із зруйнованою економікою та великим відтоком людей, поступово зростала з 5%, до 19%, а згодом і до 28% (Як українці..., 2024). Варто зазначити, що сама постановка питання, яка прив'язувала процвітання країни до досить конкретної умови – вступу до Європейського Союзу, свідчила скоріше про оцінку ситуації з опорою на якісь раціональні підстави, ніж про емоційне сприйняття ситуації. Натомість за даними моніторингу Інституту соціології НАНУ загальна емоційна оцінка майбутнього країни у 2024 році була практично такою ж, як у 2021. Почуття надії у 2021 році фіксувалося у 50,5% опитаних, а у 2024 – у 53,2%, з оптимізмом думали про майбутнє відповідно 35,6% та 35,1%, тривогу щодо майбутнього у 2021 році відчували 31,7% а в 2024 – 30%. Очевидно, відповідаючи на питання *«Які почуття виникають у Вас, коли Ви думаєте*

про *МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ?*», респонденти транслюють радше власні емоційні орієнтації на майбутнє взагалі.

Як бачимо, надто узагальнені підходи, які використовуються в кількісних дослідженнях, не дають можливості побачити, які сценарії майбутнього на сьогодні представлені в уявленнях українців і зрозуміти, чи змінювались вони під час війни. Більше можливостей надають для цього якісні методи, зокрема нарративний підхід, який реалізується через аналіз біографічного інтерв'ю (McAdams, 2008).

В якості емпіричного матеріалу було використано 66 глибинних інтерв'ю (54 жінки та 12 чоловіків, віком від 18 до 68 років). 34 респонденти під час інтерв'ю перебували як вимушено переміщені особи закордоном, 32 жили в Україні. Інтерв'ю збиралися в три етапи – навесні 2023р. було проведено 22 інтерв'ю, навесні 2024р. – 23 інтерв'ю, навесні 2025 р. – 21 інтерв'ю.

Аналітичні координати дослідження ґрунтувалися на теорії часової перспективи (Zimbardo & Boyd, 1999). Була також використана теорія соціально-емоційної вибірковості, згідно з якою війна порушує суб'єктивне почуття майбутнього, скорочуючи часові горизонти. Сприйняття часу як відкритого сприяє пріоритету переживання новизни. Натомість сприйняття часу як обмеженого акцентує регулювання емоційних станів та почуттів, як засобу оптимізації психологічного благополуччя (Stolarski et al., 2015).

На основі проведеного аналізу було виявлено два основних і три допоміжних сценарії майбутнього країни, кількісне співвідношення яких практично не змінювалося від хвили до хвили. Біля 2/3 нарративів містили сценарій позитивного майбутнього. Приблизно третина представляла амбівалентний сценарій, припускаючи можливість як позитивного, так і негативного майбутнього. Одиначно були представлені версії чисто негативного майбутнього, невідомого майбутнього, яке респонденти не могли уявити, та майбутнього, як повернення до позитивного минулого.

Позитивне майбутнє було представлено фактично двома версіями. Уявна уґрунтовувалась або на загальній оптимістичній орієнтації респондента – *«якщо ми будемо без оптимізму жити, на чому ж базуватися буде все»*, або на образі, який був втіленням ідеалізованої версії бажаного, яка зазвичай починалася з уточнення – *«дуже хочу, щоб...»*, *«дуже сподіваюсь, що...»* і т.п.

Другу версію умовно можна позначити як раціоналізовану. Вона містить не лише твердження про майбутній розквіт, але й визначення того, за рахунок чого він може бути досягнений. В наративах визначаються два типи ресурсів, які тяжіють до автономного існування і зрідка поєднуються в одному наративі. Зовнішні ресурси очевидні і відбивають сподівання на допомогу партнерів: *«сподіваюся на те, що Європа все ж прокинеться»*; *«багато хто захоче інвестувати в Україну»*; *«може бути, що нас прийняли в НАТО»*. Щодо внутрішніх ресурсів країни, то найчастіше такими вважають самих українців (*«потенціал в українців просто страшенний. Вони зможуть зробити усе на своїй землі»*). Джерелами цього потенціалу вважають згуртованість (*«всі українці сплотилися, всі працюють на перемогу»*), кваліфікованість (*«багато людей які займаються інформаційними технологіями, хочеться щоб все це працювало»*)

та мотивацію («наші люди дуже вмотивовані, щоб повернутися до якогось більш нормального життя»).

Негативні версії майбутнього представлені переважно як складова амбівалентного сценарію. В основі таких версій два головних види страхів. Перший – страх повернення до негативного минулого, подоланню якого заважає бажання влади зберегти старі порядки («боюся, що... настільки все корумповано що навіть війна може це не змінити»). Другий – страх руїни («цілі міста зруйновані, економіка, всьо-всьо зруйновано... А якщо це все ще й буде прилипати до чужих рук, то це ж буде, я не знаю, голод чи шо»). Крім цих головних страхів, поміж чинників, які можуть сприяти реалізації негативного сценарію майбутнього, називають міжгрупові розколи («відчуваю більшу прірву між людьми... страх, що це зробить суспільство нервозним – типу всі один проти одного, бо всі погані»), психологічне виснаження («зараз всі такі згуртовані, тримаються, викладаються на всі 200, але це не безмежний стан і рано чи пізно настане той спад, коли просто не буде ні сил, ні бажання нічого робити»), демографічні виклики («якщо не буде людей, якщо не буде українців, то не буде України»).

Ключовим моментом, який визначає наративи воєнної доби, є невизначеність майбутнього у побудові часової перспективи. В умовах радикальної невизначеності відсутній раціональний набір очікувань, натомість вони структуруються соціально сконструйованими уявними наративами, які відіграють важливу роль у створенні майбутнього (Beckert & Bronk, 2018). Реакцією особистості на таку невизначеність стає блокування зовнішнього дискурсу, коли «люди не чують, не бачать і не хочуть ні чуть, ні бачить». Відповідно часовий горизонт скорочується або свідомо закривається («думати що в мене буде щось погане я не хочу»).

В наративах зафіксована поширена практика блокування власного майбутнього, яка згортає часову перспективу до теперішнього. От як виглядає її типовий опис: «Просто кожен день робити все, що ти можеш. Можеш жити – живи. Можеш працювати – працюй. Можеш допомагати – допомагай, морально, фінансово, не знаю, як завгодно. Просто щось маленьке, але постійно роби». Хоча ця позиція начебто маніфестує постійну активність, насправді заперечення майбутнього формує дуже небезпечний наратив – «безкінечна війна». Цю часову перспективу Зімбардо і Бойд позначали як фаталістичне теперішнє, на тлі якого формується переконання у перевизначенні майбутнього, яке не залежить від індивідуальних дій (Zimbardo & Boyd, 1999, p.1278). На особистісному рівні це сприяє розвитку депресії та зниженню уваги до майбутніх наслідків власних дій, а отже реально зменшує потенціал українців, який в наративах визначається як невід’ємна складова побудови позитивного майбутнього.

ЛІТЕРАТУРА

1. Діброва, В. (2023). Особистісне майбутнє внутрішньо переміщених осіб: стратегії конструювання. *Проблеми політичної психології*, 13(27), 65-76. <https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-130>

2. Грушецький А. (2024, 30 грудня). *Як українці бачать майбутнє України і чи йдуть українці до єднання.* [Прес-реліз]. <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1463>
3. Andersson, J. (2018). *The future of the world: Futurology, futurists, and the struggle for the postcold war imagination.* Oxford University Press.
4. Basilici, M.C., Remondi, C., Nocentini, A., Gerbino, M. (2025). Collective stressful events and individual future orientation: a systematic review. *Current Psychology*, <https://doi.org/10.1007/s12144-025-07921-w>
5. Beckert, J., & Bronk, R. (2018). An Introduction to Uncertain Futures. In Beckert, J., Bronk, R. (Eds.), *Uncertain Futures: Imaginaries, Narratives, and Calculation in the Economy* (pp. 1–36). Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/oso/9780198820802.003.0001>
6. Beckert, J., & Suckert, L. (2020). The future as a social fact. The analysis of perceptions of the future in sociology. *Poetics*, 101499. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101499>
7. Ben-Zur, H., & Almog, N. (2013). Post-traumatic Symptoms and Future Orientation among Israeli Adolescents Two Years after the Second Lebanese War: The Effects of War Exposure, Threat and Coping Appraisals. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 6(3), 187–200. <https://doi.org/10.1080/19361521.2013.807324>
8. Kovalenko A. B., Hryshchuk E. Y., Baranauskienė I. (2021). Perception of the future as a factor of ukrainian youth's migratory intentions during the war conflict. *Український психологічний журнал*, 1(15), 107-126. DOI: [10.17721/upj.2021.1\(15\).6](https://doi.org/10.17721/upj.2021.1(15).6)
9. Lewin, K. (1942). Time perspective and morale. In G. Watson (Ed.), *Civilian morale* (pp. 48–70). Houghton Mifflin.
10. McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In O. John, R. Robins, L. Pervin (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (3rd ed.), (pp. 242–262). Guilford Press.
11. Nyarko, F., & Punamaki, R. L. (2019). Future orientation of youth with a history of war trauma: a qualitative study in the African context. *Medicine, Conflict and Survival*, 35(4), 313–335. <https://doi.org/10.1080/13623699.2019.1706879>
12. Solomon, Z., & Lavi, T. (2005). Israeli youth in the second intifada: PTSD and future orientation. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(11), 1167–1175. <https://doi.org/10.1097/01.chi.0000161650.97643.e1>
13. Stolarski, M., Wiberg, B., Osin, E. (2015). Assessing Temporal Harmony: The Issue of a Balanced Time Perspective. In: Stolarski, M., Fieulaine, N., van Beek, W. (Eds.) *Time Perspective Theory; Review, Research and Application* (pp. 57–71). Springer International Publishing/Springer Nature https://doi.org/10.1007/978-3-319-07368-2_3
14. Tytarenko, T.M. (2020). Person's life changing after trauma: a narrative analysis. In N. P. Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin (Eds.), *Personality in society: psychological mechanisms of activity* (pp. 139–154). Liha-Pres.
15. Tytarenko, T., Vasiutynskyi, V., Hubeladze, I., Chunikhina, S., & Hromova, H. (2023). War-Related Life-Making Landscapes: Ukrainian Context. *Journal of Loss and Trauma*, 29(2), 154–178. <https://doi.org/10.1080/15325024.2023.2256219>
16. Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual differences metric. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77, 1271–1288.